

Бушанский С.П.
Москва, ЦЭМИ РАН
dbd-s@yandex.ru

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Составлению инвестиционных программ сопутствует как в России, так и за рубежом чрезмерно оптимистическая оценка затрат на планируемые мероприятия, а также доступного бюджета инвестиций. В результате программы оказываются невыполнимыми и вынужденно корректируются. Корректировка может носить спонтанный, необоснованный характер, а может, теоретически, основываться на рациональном отборе проектов, при котором худшие из них отсеиваются из-за более жестких, чем ожидалось, бюджетных ограничений. В обоих случаях первоначально согласованный набор мероприятий будет, вероятнее всего, в итоге несогласованным.

В компьютерной модели пересчет нового распределения транспортных потоков занимает секунды, минуты, часы или, в крайнем случае, сутки в зависимости от сложности и размерности задачи. В реальности для изменения уже выбранных вариантов требуется гораздо больше времени, по крайней мере, несколько месяцев. Ведь отклоненный вариант необходимо исследовать более тщательно, действительно ли он реализуем технически, нет ли неразрешимых противоречий, связанных с возможным изменением границ землеотвода и т.п.

Ниже сформулированы возможные рациональные линии поведения системы инвестиционного проектирования (далее - на примере отрасли дорожного строительства). Принимается допущение, что целью системы является максимизация общественного благосостояния, а схемы взаимодействия подсистем могут существенно препятствовать этому.

1. Составление и реализация оптимальной (по критерию максимизации интегрального дисконтированного общественного эффекта) инвестиционной программы. Соответствует следующей схеме взаимодействия подсистем проектирования: 1) предпроектный отбор нескольких потенциально лучших вариантов, независимо по каждому проекту, 2) согласованный оптимальный выбор вариантов (отрасль в целом) на основе предварительной оценки бюджетных ограничений, 3) детализация выбранных вариантов (проектные организации и экспертиза), 4) построение согласованной программы (отрасль в целом), 5) уточнение бюджетных ограничений (внешнее воздействие). После 5-го шага повторяются шаги 2-4. Принимается допущение (для всех рассматриваемых схем), что после шага 3 оценка сметной стоимости вариантов является достаточно точной, за исключением переменной составляющей, зависящей от уровня потоков.

В итоговом решении для каждого проекта r выбирается лучшая альтернатива i^* , удовлетворяющая условию:

$$F_{ri^*} - F_{ri} - (B_{ri^*} - B_{ri})(B^{\min} - 1) \geq 0, i \neq i^*, \quad (1)$$

что обеспечивает оптимальное решение задачи:

$$\sum_{i>0,r} [F_{ri} - B_{ri}(B^{\min} - 1)]x_{ri} \rightarrow \max_X, \quad (2)$$

$$\sum_{i \geq 0} x_{ri} = 1, x_{ri} - \text{целое число}, \forall r, \quad (3)$$

где F_{ri} - ожидаемый общественный дисконтированный эффект от реализации проекта r по варианту i в сравнении с условиями "без проекта"; B_{ri} - дисконтированные бюджетные затраты по варианту i проекта r ; B^{\min} - предельная цена единицы бюджетных инвестиций (принимается допущение, что она меняется несущественно за расчетный период). Варианту с индексом "0" соответствуют условия "ничего не делается" (или "без проекта"), эффект от которого равен нулю.

2. Рациональный отбор проектов без изменения их первоначальных вариантов. В отличие от схемы 1 после шага 5 выполняется отсев "лишних" проектов (отрасль в целом) (шаг 6).

Могут быть выбраны только те варианты i^{**} , которые считались лучшими до уточнения бюджетных ограничений:

$$F_{0ri^{**}} - F_{0ri} - (B_{0ri^{**}} - B_{0ri})(B_0^{\min} - 1) \geq 0, i \neq i^{**}, \quad (4)$$

$$F_{ri^{**}} - B_{ri^{**}}(B^{\min} - 1) \geq 0, \quad (5)$$

где индексом 0 обозначены оценки показателей на более ранних этапах планирования. Если условие (5) не выполняется, то проект отклоняется (формально - выбирается условный вариант "без проекта").

Постановка задачи включает критерий (2) и условие, запрещающее выбирать не рассмотренный ранее вариант:

$$x_{ri} - x_{ri}^{**} \leq 0, i > 0, \quad (6)$$

где x_{ri}^{**} - значение переменной в оптимальном решении задачи (3), (7):

$$\sum_{i,r} (F_{0ri} + B_{0ri}(1 - B_0^{\min}))x_{ri} \rightarrow \max_X. \quad (7)$$

Интервальная неопределенность показателей на ранних этапах может приводить и к неопределенности значений x_{ri}^{**} .

3. Корректировка выбора вариантов для ограниченного числа мероприятий. Новый цикл "проектирование - согласование - экспертиза", очевидно, займет меньше времени, если для корректировки выбрать небольшое число мероприятий из всех планируемых. Схема взаимодействия совпадает с оптимальной схемой 1 с тем отличием, что количество пересмотров решений ограничено.

Выигрыш от изменения выбора варианта проекта (i^* вместо i^{**}), V_r :

$$V_r = F_{ri^*} - F_{ri^{**}} - (B_{ri^*} - B_{ri^{**}})(B^{\min} - 1) \quad (8)$$

Пусть k - это максимально возможное количество изменений в новом решении, а B_k - k -е наибольшее значение вектора V . Вариант i^* входит в оптимальное решение, если

$$V_r \geq \max\{B_k; 0\}. \quad (9)$$

Постановка задачи включает условия (3), критерий (2) и условие:

$$\sum_{r,i>0} \max[x_{ri} - x_{ri}^{**}; 0] \leq k, x_{ri} - \text{целое число}. \quad (10)$$

Условием (10) допускается разработка новых вариантов в сравнении с корректируемой программой в количестве не более k . Остальные проекты либо реализуются по намеченным ранее вариантам, при условии (5), либо откладываются.

4. В отличие от схемы 3 отсутствует итерационная процедура планирования с корректировкой разработанных решений, но по некоторым проектам может быть разработано несколько "равноправных" вариантов, предполагающие разный уровень интенсивности движения, выбор из которых будет сделан уже после составления проектной документации. В процессе проектирования рассматривается довольно много вариантов проекта, которые в основном отклоняются по очевидным рациональным причинам. Но в тех случаях, когда на перспективную интенсивность движения существенно влияют другие проекты, с неопределенными параметрами и сроками реализации, обоснованно выбрать какой-то один "самый правильный" вариант не всегда возможно. На практике проектная документация не содержит выводов, что, при таких-то условиях, следует выбрать один предлагаемый вариант, а при таких-то - другой. Отчасти исключением является строительство в несколько очередей, когда достаточно тщательно проектируется полное развитие, границы отвода земель устанавливаются также в соответствии с полным развитием. Т.е. какие-то навыки подготовки двух равноправных, хотя и не альтернативных, вариантов (1-я очередь и полное развитие) в системе проектирования имеется.

В отличие от схемы 2 заключительным шагом является формирование программы на множестве ранее спроектированных вариантов. В итоговом решении для каждого проекта r выбирается лучший вариант i^* с неотрицательным эффектом из множества спроектированных I_r^c :

$$F_{ri^*} - F_{ri} - (B_{ri^*} - B_{ri})(B^{\min} - 1) \geq 0, i \neq i^*; i \in I_r^c, i^* \in I_r^c, \quad (11)$$

$$F_{ri^*} - B_{ri^*}(B^{\min} - 1) \geq 0, i^* \in I_r^c, \quad (12)$$

что обеспечивает оптимальное решение задачи:

$$\sum_r \sum_{i \in I_r^c} [F_{ri} - B_{ri}(B^{\min} - 1)] x_{ri} \rightarrow \max_X, \quad (13)$$

$$x_{r0} + \sum_{i \in I_r^c} x_{ri} = 1, x_{ri} - \text{целое число}, \forall r. \quad (14)$$

Предпочтительность той или иной схемы определяется тремя критериями: 1) максимизация общественного эффекта итоговой, после всех корректировок, программы, 2) минимизация дополнительных затрат на проектно-изыскательные работы, 3) минимизация затрат времени на подготовку и корректировку программы. При этом схема взаимодействия управляющей и управляемой подсистем должна быть реалистичной (практически реализуемой).

По первому критерию наилучшей является схема 1, схема 2 уступает остальным. По второму и третьему критерию схема 1 может потребовать больше всего ресурсов на проведение проектно-изыскательских работ, наименее затратной является схема 2. Наиболее соответствуют сложившемуся взаимодействию подсистем проектирования схемы 2 и 3, с тем отличием, что пересмотр проектных решений и отклонение проектов из-за бюджетных ограничений вряд ли подчиняется каким-либо рациональным правилами и носит стихийный характер.

Теоретически, критерии можно свести к одному, выразив критерии 2-4 в стоимостной форме (критерий 3 можно отразить как запаздывание реализации программы) и, дополнительно, установив ограничения на затрачиваемые ресурсы при проведении изысканий. Практически разработка такой постановки задачи и ее решение представляет значительные сложности из-за неопределенности.

Можно предложить другой подход: провести сравнение по 1-му критерию и затем оценивать, целесообразно ли перестраивать работу системы. Если наиболее простая рациональная схема (схема 2) позволяет получать достаточно хорошие решения для рассматриваемого полигона сети, то, очевидно, нецелесообразно ее менять, а причину ошибок в принятии решений надо искать в слабом их обосновании или его отсутствии (т.е. в иррациональных решениях). В случае значительного расхождения от оптимума необходим разумный способ усложнения работы системы, которое, в то же время, не должно быть чрезмерным. Расчеты в соответствии с предлагаемыми постановками задач позволили бы также оценить, какие решения и с какой детализацией следует предопределять при составлении инвестиционных программ, а какие - оставить на усмотрение проектных организаций.

Предлагаемые постановки задач не являются исчерпывающими, возможны их модификации, например, для учета трудно формализуемой неопределенности прогноза потоков. Как известно, потоки могут прогнозироваться централизованно, что позволяет учесть взаимовлияние планируемых мероприятий, и на основе небольших изолированных моделей, более детально отражающих специфику отдельных проектов. В последнем случае уровень потоков для каждого проекта прогнозируется независимо, и важно подобрать корректную гипотезу, позволяющую избежать существенных ошибок.